

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA HAYOT SUG'URTASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI, XORIJIY TAJRIBASI.

Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna

O'zMU tayanch doktoranti, ZARMED Universiteti assistenti

Email: mohlaroyim261218@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882902>

Annotatsiya. Ixtiyoriy sug'urta turlari ichida hayot sug'urtasining ijtimoiy ahamiyati yuqori sanaladi. Hayot sug'urtasi aholining vaqtinchalik bo'sh turgan moliyaviy pul mablag'larini jamg'arishda muhim investitsion manba bo'lib xizmat qiladi. Bunda, hayot sug'urtasini rivojlantirishning ahamiyati, xorij tajribasi o'rganilib, fikr-mulohazalar qilindi.

Kalit so'zlar. Sug'urta xizmatlari bozori, hayot sug'urtasi, inson hayoti, sug'urta puli sug'urta, shaxsiy sug'urta, mulk sug'urtasi, xorijiy tajriba.

Kirish. Mamlakatimizda hayot sug'urta xizmatlari bozorining rivojlanish darajasi mavjud imkoniyatlar va salohiyatlarni inobatga olganda juda past turadi, ya'ni rivojlanishning amaldagi holati va imkoniyati o'rtasida teskari bog'lanish kuzatilmoqda.

Ilmiy kuzatishlarimizga ko'ra, hayot sug'urtasi boshqa sug'urta turlaridan sezilarli farq qiladi. Chunki, inson hayoti hech narsa bilan baholanmaydi, u inson uchun berilgan bebaho ne'matdir. U yo'qotilganda esa dunyoda hech narsa yoki hech qanday pul miqdorini to'lash orqali qayta tiklanmaydi. Shuning uchun ham hayot sug'urtasida boshqa sug'urta turlaridan farqli ravishda sug'urta puli sug'urta qildiruvchi (sug'urtalangan shaxs)ning xohishiga binoan sug'urtalovchi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi.

Hayot sug'urtasi shaxsiy sug'urtaning bir bo'g'ini sifatida milliy (mintaqa, hudud) iqtisodiyotning o'zgaruvchan qismi bo'lgan ishchi kuchi bilan bog'liq. Ushbu sug'urta turida sug'urta himoyasining obyekt bo'lib, fuqarolarning hayoti, sog'ligi va mehnat qobiliyati hisoblanadi. Mulkiy sug'urtasidan farqli ravishda hayot sug'urtasining obyektlari ma'lum qiymatga ega emas.

Hayot sug'urtasining yana bir o'ziga xos jihati shundaki, hayot sug'urta shartnomasining amal qilishi mobaynida sug'urta qildiruvchi (sug'urtalangan shaxs) o'z moliyaviy ahvolidan kelib chiqqan holda ikkinchi yoki uchinchi hayot sug'urta shartnomasini bitta sug'urtalovchida yoki har xil sug'urtalovchilarda tuzishi ham mumkin. Bunday holatda sug'urta jarayoni yuz berganda sug'urtalovchi har bir tuzilgan sug'urta shartnomalari bo'yicha majburiyatlarni shartnomalarda belgilangan tartibda to'laligicha bajaradi. Bu ham hayot sug'urtasining boshqa sug'urta turlaridan o'ziga xosligi bilan farq qiladigan ustuvor jihatlaridan biri hisoblanadi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. Ilmiy tahlillarimizga ko'ra, jahon miqyosida hayot sug'urtasiga bo'lgan talab juda yuqori bo'lib, uni rivojlantirish borasida xalqaro amaliyotda katta tajriba to'plangan va keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar jahonning ko'plab mamlakatlarida va ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining bo'sh mablag'larini kapitallashtirishga yo'naltirish bo'yicha tijorat banklari va sug'urta kompaniyalari o'rtasida ketayotgan raqobat masalasiga bag'ishlangan bo'lib, mazkur ilmiy tadqiqotlarining asosiy maqsadi aholi tomonidan vaqtinchalik bo'sh mablag'larini hayot sug'urtasiga ixtisoslashgan sug'urta tashkilotlariga yo'naltirishning afzalligini asoslab berish va bunday moliyaviy mablag'larni aholi tomonidan sug'urta idoralariга yo'naltirishga qiziqishni oshirishni ta'minlovchi vosita va usullarni ishlab chiqishdan iborat.

Hayot sug'urtasi va xususan jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi O'zbekiston Respublikasi uchun muhim ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Chunki hayot sug'urtasi maqsadining asosini fuqarolarni ijtimoiy himoyalash va shu bilan birga iqtisodiyot rivoji uchun muhim bo'lgan uzoq muddatli investitsiya mablag'larini shakllantirish tashkil etadi¹.

Hayot sug'urtasini samarali amalga oshirish orqali yuqoridagi maqsadlarga erishilayotganligini rivojlangan mamlakatlar misolida ko'rish mumkin. Shularni hisobga olgan holda hukumatimiz tomonidan hayot sug'urtasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda va bu o'zining natijalarini ko'rsatmoqda².

Ammo shunday bo'lsada, mazkur sug'urta sohasi bugungi kun talablari darajasida rivojlanishga erishgani yo'q. Bu esa mazkur sohani chuqur ilmiy tadqiq etishni va takomillashtirishni talab etmoqda.

Ilmiy kuzatishlarimizga ko'ra, hayot sug'urtasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati kun sayin oshib borishiga va unga bo'lgan ehtiyoj kuchayishiga bir qancha muammoli ijtimoiy omillar sabab bo'lmoqda. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda aholining keksayishi kuzatilayotgani, tug'ilish darajasini nihoyatda past darajadali, tabiiy o'sish o'rniga tabiiy pasayish kuzatilayotganligi, ishlovchilarga nisbatan pensionerlar sonining ortib borayotganligi, pensiya tizimida keksalarni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan davlat xarajatlarining YAIMdagi ulushining ortib borishi natijasida demografik yuklama ortib borayotganligi kabi holatlar aholining ijtimoiy himoyasida hayot sug'urtasiga zaruratni yuzaga keltirmoqda va uning dolzarblik kasb etishini isbotlamoqda.

Bizning fikrimizcha, kelgusida mamlakatimiz milliy sug'urta bozorini barqaror rivojlantirishda hayot sug'urtasining nufuzini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, aholini hayot sug'urtasi orqali uning hayoti, mehnat faoliyati davomida turli xil baxtsiz hodisalardan ijtimoiy himoyalash, tibbiy sug'urtalash asosida sog'lig'ini yomonlashuvi va mehnat qobiliyatini yo'qotish kabi xavf xatarlardan himoya qilish imkoniyati yuzaga keladi. Buning uchun esa, xalqimizning sug'urta bo'yicha iqtisodiy bilimlarini va ularning sug'urta madaniyatini hamda aholining hayot sug'urtasiga bo'lgan ishonchini oshirish masalasini hal qilish lozim.

Jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi – bu jismoniy shaxslarning (sug'urtalanuvchilar va sug'urtalangan shaxslar) hayotidagi salbiy va ijobiy holatlar bilan bog'liq bo'lgan va to'lovlilik (sug'urta mukofoti), qaytishlik (sug'urta ta'minoti), muddatlilik (sug'urta muddati), daromadlilik (qo'shimcha investitsion daromad) tamoyillariga asoslangan holda ularning mulkiy manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirilgan sug'urta turidir. Jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi noyob sug'urta turi bo'lib, inson hayotining har qanday paytda kutilmaganda vafot etish ehtimolligi mavjud bo'lgan holatda uzoq umr ko'rishga bo'lgan ishonchga asoslanadi.

Hozirgi paytda hayot sug'urtasi sug'urta faoliyatining yirik tarmog'i sifatida jahon amaliyotida keng qo'llaniladi. Rivojlangan xorijiy davlatlarda hayot sug'urtasi bo'yicha kelib tushgan sug'urta mukofotlari boshqa sug'urta turlari bo'yicha kelib tushgan sug'urta mukofotlariga nisbatan yuqori salmoqqa ega. Masalan, AQShda jami yig'ilgan sug'urta mukofotlari hajmida hayot sug'urtasining hissasi 50,0 foizdan yuqoridir.

O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasining ulushi hamon pastligicha saqlanib qolmoqda. Xususan, 2020 yilda hayot sug'urtasi mukofotlari tushumi umumiy sug'urta tushumiga nisbatan 15 foizni tashkil qilmoqda.

Ilmiy izlanishlar ko'rsatishicha, mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida hayot sug'urtasini rivojlantirish borasidagi o'ziga xos jihatlar quyidagilardan iborat bo'ldi. Jumladan: O'zbekistonda hayot sug'urtasi va xususan jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi rivojlangan va ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan sezilarli darajada past ko'rsatkichlarga ega; mamlakatimizda so'nggi yillarda hayot sug'urtasi bo'yicha birmuncha rivojlanish yuz bermoqda va ushbu o'sish asosan hukumat tomonidan uzoq muddatli hayot sug'urtasi uchun taqdim etilgan soliq imtiyozlari evaziga amalga oshmoqda; iqtisodiy fanlarda hayot sug'urtasining mazmuni va iqtisodiy mohiyati uning genezisini aniqlashtirish asosida, ushbu sug'urta to'g'risidagi tushunchani kengaytirish, tashkiliy va moliyaviy xususiyatlarini aniqlashtirish asosida takomillashtirib borilgan va kengaytirilgan; jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi bilan shug'ullanuvchi sug'urta kompaniyasining asosiy daromad manbai to'plangan sug'urta mukofotlarini investitsiyaga yo'naltirishdan olinadigan daromad ekanligini e'tiborga olganda, O'zbekistonda rentabelli investitsiya instrumentlarining yetarli emasligi ushbu sug'urta turining rivojlanishini sekinlashtirdi; jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi sug'urta shartnomasining butun amal qilish davri davomida sug'urta summalarini jamg'arib borish xususiyati bilan tavsiflanadi. Binobarin u aholidagi jamg'arish (o'z shaxsiy mablag'larini iqtisod qilish) va investitsion daromad olishga bo'lgan moyillikka asoslangan; O'zbekistonda jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasining ko'plab mamlakatlardagi ushbu sug'urta turlariga nisbatan past ko'rsatkichga egaligining asosiy sabablari quyidagilardan iborat: iqtisodiyotda inflyatsiya va devalvatsiya darajasining yuqoriligi, aholi daromadlarining nisbatan past darajasi, sug'urta kompaniyalarining yetarli

tajribaga ega emasligi va aholida sug'urta xizmatlariga bo'lgan ishonchning pastligi.

Umuman olganda, yuqoridagi tahlil natijalariga asosan mamlakatimizda hayot sug'urta xizmatlari bozorining oxirgi yillarda rivojlanish darajasini ko'rish mumkin, ammo, umumiy natija hayot sug'urtasi mukofotlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 0,1 % ekanligi mavjud imkoniyatlardan yetarlicha foydalanilmaganligini bildiradi. Hayot sug'urtasi rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 2-10 %ni tashkil etadi.

Ekspirimental natijalar va ularning muhokamasi. Mamlakatimizda hayot sug'urtasining rivojlanishiga to'siq bo'layotgan omillarning asosiylari quyidagilardan iborat: hayot sug'urtasi uzoq muddatli xarakterga ega bo'lganligi, ya'ni polislarning amal qilish davri 5-20 yil. Siyosiy va iqtisodiy nobarqarorlik sharoitida, inflyatsiya yuqori bo'lganda uzoq muddatli qo'yilmalar aholida qiziqish uyg'otmaydi; uzoq muddatli hayot sug'urtasining asosida sug'urta mukofotlarini investitsiya qilish yotganligi sababli sug'urta tashkilotlarining barqarorligi va moliyaviy holatiga jiddiy talablar qo'yiladi. Umumiy nobarqarorlik va moliyaviy krizis sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatda sug'urtalovchilar uzoq muddatli istiqbolga kafolat bera olmaydilar. Aholining ularga bo'lgan ishonchi boshqa moliyaviy institutlarga bo'lgani kabi yetarli emas.

Hayot sug'urtasi asosan aholining o'rta qatlami uchun xizmat qiladi. Bunda aholi xarajatlaridan daromadlari yuqori bo'lishi va ular ushbu mablag'larni kelajak avlodiga meros qoldirishni yoki investitsiya uchun foydalanib, qo'shimcha daromad olish maqsadini ko'zlashi nazarda tutilgan. Ammo, hozirgi kunda O'zbekistonda hayotni investitsion sug'urta qilish uchun keng sug'urta bazasi mavjud emas;

Hayot sug'urtasining jamg'arish va omonat funksiyalarini bajarilishi uchun investitsiyalar bozori rivojlangan bo'lishi zarur, ammo, mamlakatimizda ushbu holatni yetarli darajada deb bo'lmaydi.

Hayot sug'urtasining yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarining mavjud bo'lishiga qaramasdan O'zbekistonda hayot sug'urtasiga nisbatan aholida ko'plab salbiy fikrlar mavjud. Bunga sabab aholining hayot sug'urtasi haqida to'liq ma'lumotga ega emasligidir. Bu esa hayot sug'urtasining rivojlanishiga to'siqlik qilmoqda. Buning ta'sirida hayot sug'urtasi bo'yicha kelib tushadigan tushumlarning YAIMdagi ulushi 0.5 %dan oshmayati. Shu bilan birga 2019 yilning dekabr oyi oxirida Xitoyning Xubey provinsiyasi markazi bo'lgan Uxan shahrida ilk bor koronavirus infeksiyasining (COVID-19) taqalishi ham hayot sug'urtasiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib o'tdi³. Holbuki, hayot sug'urtasi insonning hayoti va sog'lig'ini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yana shuni ta'kidlash kerakki, hayot sug'urtasining aholi orasida keng tarqalishi va aholining bu sug'urta turidan foydalanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri inflyatsiya darajasining yuqoriligi hayot sug'urtasidan foydalanishga o'z ta'sirini ko'rsatadi⁴. Shu bilan birga hayot sug'urtasining to'lovlarini kafolatlaydigan hech qanday tizimining mavjud emasligi ham sug'urtaning rivojlanishiga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Bu salbiy omillarning majudligi hayot sug'urtasini rivojlanishi uchun ma'lum bir chora tadbirlar qo'llash kerakligini talab etadi⁵.

Jahon pandemiyasi hamon davom etayotgan bir sharoitda insonlar hayoti va uning ijtimoiy himoyasi naqadar muhim ekanligini hamda turli kutilmagan holatlarda inson qanchalik himoyasiz va ojiz ekanligini barcha birdek anglab yetdi desak yanglishmaymiz. Inson hayotining turli kutilmagan baxtsiz hodisalardan himoyalaniishi uchun birinchi navbatda har birimizdan turli kutilmagan salbiy holatlarga doimo tayyor turishimiz lozimligini talab qiladi. Lekin, doimo ham inson turli kutilmagan hodisalardan himoyalaniishi imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Buning natijasida esa, insonlar vaqtinchalik mehnat qilish qobiliyatini yo'qotishi oqibatida daromad manbaidan mahrum bo'lishi, ba'zi hollarda esa boquvchisidan ajralib qolishi mumkin bo'ladi va bu o'z navbatida bunday holatlarning oldini olish uchun hayot sug'urtasi mexanizmi orqali ijtimoiy himoyaga zaruratni yuzaga keltiradi.

Sug'urta ijtimoiy va iqtisodiy sohalaridagi risklarning oldini olish va ko'rilgan zararlarni qoplab berish bo'yicha alohida o'rin tutadi⁶. Ayniqsa, inson salomatligi va hayoti bilan bog'liq risklarni bartaraf etish, yuz berish ehtimoli bo'lgan ham salbiy, ham ijobiy hodisalarni oldindan moliyalashtirishda hayot sug'urtasi

eng qulay usullardan biri hisoblanadi⁷.

Hayot sug'urtasi insonga qator ijtimoiy-iqtisodiy muammolar majmuasini hal qilishning imkonini yaratuvchi sug'urta kafolatlari va investitsion xizmatlar majmuini taklif qiladi. Shartli ravishda bu masalalarni quyidagi ikki guruhga ajratish mumkin: ijtimoiy va moliyaviy. Bunda birinchi guruhdagi masalalarning yechilishi davlat ijtimoiy sug'urtasi va ta'minotiga qo'shimcha tarzda moliyaviy yordam orqali inson hayotidagi kutilmagan voqealar va moliyaviy qiyinchiliklarni birmuncha barqaror va yengil o'tish imkonini beradi. Ikkinchi masalalarning yechilishi esa bir tarafdin shaxsiy daromadlarning oshishiga yordam bersa, boshqa tarafdin qator moliyaviy-kredit amaliyotlarini amalga oshirish chog'idagi kafolatlarni taqdim etadi.

Hozirgi paytda mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan sug'urta tashkilotlari, asosan, hayot sug'urtasida quyidagi sug'urta turlarini amalga oshirishadi: baxtsiz hodisalardan sug'urtalash; ixtiyoriy tibbiy sug'urta va kasal bo'lish holatidan sug'urta; chet elga ketayotgan shaxslarni sug'urtasi; hayot sug'urtasi.

Hayot sug'urtasini shaxsiy sug'urtaning bir turi sifatida qarash mumkin, chunki u bevosita inson hayoti va uning faoliyati bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Hayot sug'urtasida va Shaxsiy sug'urtada ham umumiy sug'urta kabi sug'urta ta'rifi stavkasi muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urtaning ixtiyoriy turlari bo'yicha tarif stavkalari sug'urta tashkiloti tomonidan bozordagi talab va taklif hamda mijozlarning yoshini hisobga olgan holda aktuar hisob-kitoblar asosida ishlab chiqiladi. Sug'urtaning majburiy turlari bo'icha tarif stavkalari qonunchilik hujjatlariga muvofiq hukumat tomonidan belgilanadi.

Hayot sug'urtasi tarkibida fuqarolarni baxtsiz hodisalardan ixtiyoriy sug'urtalash alohida o'ringa ega. Shu bois, fuqarolarni baxtsiz hodisalardan ixtiyoriy sug'urtalash bo'yicha shartnoma qonunga ko'ra, yuridik va jismoniy shaxslarni yozma arizasi asosida tuziladi. Shartnoma tuzishdan oldin sug'urta tashkiloti o'z mijozlariga sug'urta xizmatini taklif etadi. Yuridik va jismoniy shaxslar sug'urta shartnomasi tuzishdan oldin albatta sug'urtalovchining moliyaviy holati, litsenziyasi mavjudligi bilan qiziqishi lozim.

Xulosa. Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlanishida sug'urta faoliyati moliyaviy infratuzilmaning muhim tarmoqlaridan biri sifatida maydonga chiqadi. Aniqroq qilib aytganda, u yuridik va jismoniy shaxslarning sug'urta himoyasini ta'minlovchi va muayyan miqdorda investitsiya mablag'larini o'zida jamlab, real iqtisodiyotni qayta moliyalashtirishni amalga oshiruvchi moliyaviy tuzilmadir. Shuningdek, fuqarolar, tashkilotlar va davlatning mulkiy manfaatlarini har xil tabiiy, texnik va boshqa qaltisliklardan himoya qilishning byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan ta'minlovchi mexanizmi hisoblanadi. Ushbu sug'urta mexanizmi orqali bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik subyektlari faoliyatining rivojlanishi uchun to'sqinlik qiluvchi ko'zda tutilmagan qaltisliklar yetkazadigan zararlarni sug'urta shartnomasi orqali belgilangan tartibda qoplash mumkinligi ahamiyatlidir. Shunday ekan, yurtimizda iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishida va ularning moliyaviy faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qaltisliklardan himoyalashda sug'urta tizimi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kh. Shennaev. PANDEMIA AND ITS IMPACT ON INSURANCE MARKET OF UZBEKISTAN: AN ANALYTICAL APPROACH. International Finance and Accounting 10.01.2020 №5
2. Кагаловская Э.Т. Некоторые особенности личного страхования в современной России// Финансы, 2012, №1
3. Yuldashev O., SH.Zakirxodjayeva. Hayot sug'urtasi. T.: iqtisod-moliya, 2019.
4. Серебровский В.И. Страхование. Учебник./ Москва, Финиздат, 1927 144 с.
5. Абрамов В.Ю. Страхование. Учеб.пос. Москва, Валтерс-Клувер, 2007, 505 с.
6. Мавлянова Н., Инагамов Р., Рахматуллаев Х., Толипова Н. Сейсмический кодекс Республики Узбекистан. 2004.
7. Максимов В. П., Шипицына С. Е., Лёвушкин В. А. Применение эконометрических моделей к описанию регионального страхового рынка //Экономика региона. – 2010. – №. 4. – С. 153-155.;

⁷ Абрамов В.Ю. Страхование. Учеб.пос. Москва, Валтерс-Клувер, 2007, 505 с.